

Forschungsdaten.info – FDM-Angebote für die Geisteswissenschaften auf einen Blick

Böker, Elisabeth

elisabeth.boeker[at]uni-konstanz.de
bw2FDM, KIM, Universität Konstanz, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0002-6025-3144

Albrecht, Regina

regina.albrecht[at]ub.uni-muenchen.de
Universitätsbibliothek der LMU München, Deutschland

Gabriel, Vanessa

vanessa.gabriel[at]ub.uni-muenchen.de
Universitätsbibliothek der LMU München, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0002-2058-5160

Meier, Laura

laura.meier[at]ub.uni-muenchen.de
Universitätsbibliothek der LMU München, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0003-1368-2306

Spenger, Dr. Martin

martin.spenger[at]ub.uni-muenchen.de
Universitätsbibliothek der LMU München, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0002-8841-5985

Brettschneider, Peter

peter.brettschneider[at]uni-konstanz.de
bw2FDM, KIM, Universität Konstanz, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0003-0551-1363

Axtmann, Alexandra

alexandra.axtmann[at]kit.edu
bw2FDM, KIT-Bibliothek, Deutschland
ORCID-iD: 0000-0001-5303-5352

Zusammenfassung. Forschungsdaten.info ist das deutschsprachige Informationsportal zu Forschungsdatenmanagement (FDM). Mit

praxisnahen Artikeln führt die Seite an das Thema heran. Die Plattform wird von einem überregionalen Team von Spezialistinnen und Spezialisten betreut und bietet eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten in das komplexe Thema FDM. Mit dem Menü kann direkt über ein bestimmtes FDM-Thema, einen Wissenschaftsbereich oder über regionale Angebote in die Recherche einsteigen. Zusätzlich gibt es den Menüpunkt "Praxis kompakt", der bei Fragen in der alltäglichen Arbeit schnell zu einer Antwort führen soll."

Ein zentrales und etabliertes Angebot ist dabei der Menüpunkt „Wissenschaftsbereiche“. Mit der speziellen Fachunterseite „Geisteswissenschaften“ bietet forschungsdaten.info einen umfangreichen und informativen Überblick über generische und spezifische FDM-Angebote in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Die Unterteilung der Fachseite „Geisteswissenschaften“ erfolgt in vier Bereiche: „NFDI“, „Projekte, Initiativen und Netzwerke“, „Repositorien und Datenjournale“ sowie „Tools und Services“. Auf der Fachseite werden sowohl aktuelle Informationen berücksichtigt als auch zusammen mit Forschenden neue Inhalte zu Forschungsprojekten und forschungsunterstützenden, praxisnahen Hilfsmitteln erstellt. Zu den Hilfsmaterialien zählen beispielsweise nachnutzbare Schulungsmaterialien, die speziell für die Geisteswissenschaften erstellt wurden, sowie Links zu internationalen Ressourcen. Trotz der deutschsprachigen Ausrichtung der Plattformen wird ein globaler Fokus eingenommen und es werden nationale und internationale Standards berücksichtigt, die auf die geisteswissenschaftlichen Fächer anwendbar sind. Ebenfalls bietet forschungsdaten.info disziplinübergreifende Informationen zum FDM an, bspw. in Form von FAQs, Veranstaltungsreihen oder einem Quiz aus dem Menüpunkt „Praxis kompakt“. Das Poster zeigt, welche Ressourcen forschungsdaten.info für die Geisteswissenschaften bietet und wie die geisteswissenschaftliche Community Inhalte beisteuern kann.

1 Langabstract Poster

Forschungsdaten.info ist das zentrale deutschsprachige Informationsportal zu Forschungsdatenmanagement (FDM). Mit praxisnahen Artikeln führt die Seite ins FDM ein. Die Seite gliedert sich in die Menüpunkte: „Themen“, „Wissenschaftsbereiche“, „FDM im deutschsprachigen Raum“ und „Praxis kompakt“. Die Beiträge im Menüpunkt „Themen“ umfassen dabei die Schritte des Forschungsdatenlebenszyklus von der Antragsplanung eines Forschungsprojekts, der Arbeit mit Forschungsdaten im Forschungsalltag, der Umsetzung des Antrags bis hin zur Publikation und Nachnutzung der erzeugten Daten. Auch Rechte und Pflichten im Umgang mit Forschungsdaten werden behandelt. Zusätzlich liefern Best-Practice-Beispiele und Informationsmaterialien aus den

einzelnen Wissenschaftsbereichen Anregungen, um Daten besser (nach-)nutzbar zu machen.

Der umfassende Ansatz von forschungsdaten.info ist – gerade auch im Vergleich zu anderen FDM-Angeboten – eine Besonderheit: 30 FDM-Expertinnen und Experten aus dem D-A-CH-Raum erstellen die Inhalte und tauschen sich bei monatlichen Redaktionstreffen aus, um das Angebot auszubauen. Die Seite dient einerseits als Anlaufstelle für erste Fragen zum Bereich FDM und bietet gleichzeitig gebündelt und gut strukturiert Informationen zu speziellen Anliegen. Dabei wird auf die Angebote mit redaktionell erstellten Texten und Verlinkungen verwiesen. Ein zentrales Angebot, welches sehr sich bereits sehr gut in der Community etabliert hat, ist dabei der Menüpunkt „Wissenschaftsbereiche“. Mit der dort enthaltenen Fachseite „Geisteswissenschaften“ bietet forschungsdaten.info einen umfangreichen und informativen Überblick über generische und spezifische FDM-Angebote in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen.

Charakteristisch für das Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften ist dabei die Heterogenität der materiellen und immateriellen Forschungsgegenstände und damit der im Forschungsprozess entstehenden Daten und deren Formate. Darunter fallen beispielsweise Kunst- und Kulturobjekte, Personen, Geodaten, digitalisierte Quellen und annotierte Texte. Vor dem Hintergrund dieser Vielfältigkeit an Objekten und der beschreibenden Metainformationen bedarf es ausdifferenzierter FDM-Prozesse, die der Vielfältigkeit der Fachdisziplinen gerecht werden. Gleichzeitig werden Wege aufgezeigt, um geisteswissenschaftliche Forschungsdaten in strukturierter Form zu aggregieren und in übergeordnete Suchinfrastrukturen zu integrieren.

[Forschungsdaten.info](http://forschungsdaten.info) bietet dafür mit der Fachseite „Geisteswissenschaften“ einen umfangreichen, klar gegliederten und informativen Überblick. Dort werden beispielsweise die bislang geplanten bzw. bereits geförderten „NFDI-Konsortien“ vorgestellt. Unter „Projekte, Initiativen und Netzwerke“ finden geisteswissenschaftliche Forschende die wichtigsten Akteure aus dem Bereich auf einen Blick – dazu zählen auch die Angebote der Fachinformationsdienste zu FDM-Themen. „Repositorien und Datenjournale“ gibt einen Überblick über fachspezifische Angebote, die vor allem für die Datenpublikation oder für die Suche von Daten zur Nachnutzung relevant sind. Vervollständigt wird das Angebot mit

„Tools und Services“, das Schulungsmaterialien und Unterlagen zum Selbststudium vereint.

Ein zentraler Bestandteil von forschungsdaten.info ist die Einbeziehung von Expert*innen aus den Disziplinen wie auch der FDM-Community. Daraus sind bereits erste Kooperationen zwischen forschungsdaten.info und Initiativen aus dem geisteswissenschaftlichen FDM-Bereich entstanden. Zu nennen ist hier beispielsweise das Modellprojekt "eHumanities - interdisziplinär", innerhalb dessen neue Dienstleistungen rund um das FDM in den Digital Humanities entwickelt werden. Ergebnisse aus dem Projekt werden auch auf forschungsdaten.info präsentiert.

Bereits jetzt ist forschungsdaten.info ein zentraler Anlaufpunkt für Informationssuchende zum Thema FDM. Gegeben ist ein umfassendes Informationsangebot, welches eine wichtige Ressource auch speziell für Studierende und Forschende aus den (digitalen) Geisteswissenschaften darstellt. Ein weiterer großer Vorteil der Seite ist dabei, dass sowohl eigene Artikel veröffentlicht werden als auch eine kuratierte Sammlung von externen Quellen und Angeboten verfügbar gemacht wird. [Forschungsdaten.info](http://forschungsdaten.info) richtet sich neben Forschenden auch an Infrastruktureinrichtungen, (Verbund-)Projekte und Lehrende, die FDM-Inhalte in ihre Beratungs- und Informationsangebote sowie Veranstaltungen integrieren möchten. Eine Nachnutzung der Inhalte wird durch freie Lizenzen – die Seite verwendet CC0 – unkompliziert ermöglicht.

Mit dem Poster wollen wir bei der FORGE 21 zum einen auf die Informationsplattform hinweisen und diese vorstellen. Zum anderen ist es uns ein Anliegen, den Austausch darüber innerhalb der Fachcommunity zu ermöglichen und das Angebot mit ihr weiterzuentwickeln. Wir laden daher die Community sehr gerne dazu ein, uns Ergänzungen für die bestehenden Kategorien vorzuschlagen, um eine möglichst vollständige Kartierung der geisteswissenschaftlichen FDM-Landschaft in Zukunft auf forschungsdaten.info anzubieten.